

Hinweise zu den Spielmaterialien

Alle Materialien für *UNI = KLASSE?!* stehen als Druckvorlagen zur Verfügung und können bequem zu Hause ausgedruckt werden. Hier sind einige Hinweise, wie ihr die Materialien am besten vorbereitet:

1. Druckoptionen:

- Alle Materialien sind so gestaltet, dass sie auch in Graustufen gut erkennbar sind.
- Für die **Semesterkarten** und **Spielkarten** empfiehlt sich ein doppelseitiger Druck (an der langen Seite), da diese Vorder- und Rückseiten haben.
- Die **Spieleanleitung** kann ebenfalls doppelseitig ausgedruckt werden, oder ihr lest sie direkt online.
- Der **Charakterbogen** wird einseitig ausgedruckt. Druckt so viele Exemplare, dass alle Spieler*innen einen Bogen bekommen.

2. Spielbrett:

- Für den Druck des Spielbretts gibt es zwei Möglichkeiten:
 - a) Druckt es als Poster im A2-Format.
 - b) Verwendet die Druckvorlage auf vier A4-Seiten: Druckt diese einseitig auf dickem Papier und klebt sie aneinander. Schneidet dazu zum Beispiel die Ränder weg und verbindet die Seiten mit durchsichtigem Klebefilm.

3. Würfel:

- Wenn ihr habt, nutzt **20-seitige Würfel**, wie sie bei Pen-&Paper-Rollenspielen verwendet werden.
- Falls keine 20-seitigen Würfel verfügbar sind, könnt ihr stattdessen Online-Würfelsimulatoren verwenden, die solche Würfe digital erzeugen.

4. Spielfiguren:

- Als Spielfiguren könnt ihr kleine Gegenstände verwenden, wie Figuren aus anderen Spielen, verschiedenfarbige Kronkorken oder andere kleine Objekte.

Mit diesen einfachen Vorbereitungen könnt ihr ins Spiel einsteigen und loslegen!